

УДК 373.3

**ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТОВ**

©*Николаева А. А.*, канд. социол. наук,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, allaalekseevna@bk.ru
©*Смурыгина Е. А.*, Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, elena-aleksandrovna-94@mail.ru

**FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN,
WHICH AFFECT THE CONFLICTS OCCURRENCE**

©*Nikolaeva A.*, Ph.D., Moscow State Psychological and Pedagogical University,
Moscow, Russia, allaalekseevna@bk.ru
©*Smurygina E.*, Moscow State Psychological and Pedagogical University
Moscow, Russia, elena-aleksandrovna-94@mail.ru

Аннотация. В настоящее время причины возникновения конфликтов между детьми младшего школьного возраста. В основе возникновения конфликтов детей могут лежать как личностно–психологические, так и социально–психологические причины. Для общеобразовательной школы, как для социального института характерны различного рода конфликты.

Конфликты между детьми младшего школьного возраста (возраст от 6–7 до 10–11 лет) возникают в процессе их социального взаимодействия в школе, классе.

Под конфликтом мы понимаем такой вариант разрешения противоречий, неизбежно возникающих в процессе этого взаимодействия, при котором детьми — субъектами конфликта — выбирается наиболее острый способ противодействия. К тому же, вызывающий у них негативные эмоции. Если же таких эмоций не возникает (например, при дискуссии или в ходе каких-либо соревнований), такая ситуация считается предконфликтной.

Abstract. Currently, the causes of conflicts between children of primary school age. The basis for the emergence of conflicts between children can be both personal psychological and socio-psychological reasons. For the general education school, as for the social institution, various kinds of conflicts are characteristic. Conflicts between children of primary school age (age from 6–7 to 10–11 years) arise in the course of their social interaction in school, classroom.

Under the conflict, we understand this variant of resolving the contradictions that inevitably arise in the course of this interaction, in which the children, the subjects of the conflict, choose the most acute method of counteraction. In addition, they cause negative emotions. If such emotions do not arise (for example, during discussions or during any competitions), such a situation is considered pre-conflict.

Ключевые слова: конфликт, дети младшего школьного возраста, характеристика, конфликтные ситуации, школьники.

Keywords: conflict, children of primary school age, characteristics, conflict situations, schoolchildren.

В психологии выделяют пять наиболее распространенных стратегий поведения младших школьников в конфликте.

При стратегии сотрудничества оба участника конфликта стремятся к взаимному выигрышу путем совместных действий, при сохранении взаимоуважения. Это самая продуктивная стратегия. В случае выбора достаточно продуктивной стратегии компромисса конфликтующие идут на уступки, сводя проигрыш к минимуму. Компромисс отличается направленностью не только на результат, но и на сохранение отношений.

Стратегия ухода, при которой один или оба участника конфликта уклоняются от столкновения. При этом страдают как их интересы, так и отношения. Стратегия малопродуктивная, но приемлемая. Один из участников конфликта может пойти на уступки, отказываясь от достижения своей цели, другой же субъект конфликта достигает нужного ему результата.

Стратегия уступок вредна, если ребенок не хочет или не может отстаивать свои интересы. Но мотивом уступки ребенка могут быть и какие-либо высшие интересы (например, дружба), ради которой он готов пожертвовать своими потребностями [1].

При стратегии соперничества ребенок стремится к достижению своей цели во что бы то ни стало: идет на открытое противоборство, не считается с интересами других субъектов конфликта, действует целенаправленно, решительно, активно отстаивая свою позицию.

Как правило, конфликты между детьми младшего школьного возраста основаны на эмоциях и личном неприятии. Противодействие в конфликте может разворачиваться в трех сферах: общении, поведении, деятельности. Главным новообразованием этого возраста становится потеря детской непосредственности. Дети в этот период своего развития делают первые шаги к взрослению. Значительные изменения происходят и в психике ребенка, главное из которых – переход к осознанному и произвольному поведению.

Основным видом деятельности младшего школьника становится учебная деятельность, через которую происходит развитие личности и познавательной сферы. Ребенок учится ставить цели в своей деятельности и достигать их, учится управлять своими эмоциями, принимать самостоятельные решения. Эти умения и навыки напрямую связаны со способностью разрешать конфликты.

Материал и методы исследования

В основе возникновения конфликтов детей могут лежать как личностно-психологические, так и социально-психологические причины [3].

К индивидуальным психологическим особенностям, влияющим на конфликтность детей относится в частности агрессивность. Присутствие в классе агрессивных учеников ведет к конфликтным ситуациям не только с их участием, но между другими членами класса.

Ряд исследователей считают, что в основе модели конфликтного поведения личности лежит наказание, а агрессивное поведение школьников напрямую связано с дефектами социализации личности.

Без сомнения, корни агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста лежат в семье. Первоклассник, пришедший в начальную школу, психологически переходит в новую систему отношений, довольно резко меняется ведущая деятельность ребенка: переход от игры к учебе. Это не означает, что ребенок внезапно перестает играть. Да и учебная

деятельность в той или иной мере присутствует у дошкольника. Но с поступлением в школу учеба становится социально значимой и оцениваемой деятельностью. Он обязан не только посещать школу, но и подчиняться требованиям учебной деятельности. Необходимо воздерживаться от ситуативных желаний, обладать достаточной в его возрасте самоорганизацией и самоконтролем. Ребенок младшего школьного возраста, попав в новую для него социальную ситуацию, нередко переносит стиль общения, сложившийся в его семье, на сверстников.

Дети из семей, которым свойственен авторитарный стиль, растут или неуверенными в себе, или агрессивными и авторитарными, как их родители. В школе эти черты личности «расцветают» в отношениях со одноклассниками.

В семье с либерально-попустительским стилем формируется эгоист, который не умеет и не считает нужным вступать в нормальные отношения с другими людьми, он не умеет уступать, ему также свойственна конфликтность, желание настоять на своем во что бы то ни стало. Такому ребенку свойственен социальный эгоцентризм. Он и не дает ему возможности нормально общаться не только с одноклассниками, но и с учителем.

Только семья, обладающая способностью рефлексировать на ребенка, сознательно ищет наиболее эффективный стиль его индивидуального воспитания. Такие дети обладают, как правило, стабильной положительной самооценкой, адекватно оценивают ситуацию в школе. Как следствие, менее конфликтны.

В младшем школьном возрасте ребенок неизбежно сталкивается со сложностями в отношениях, и прежде всего со сверстниками. Дело в том, что одном классе всегда присутствуют дети с разными природными задатками, с разным характером, с разной культурой общения (и речевого, и эмоционального), с разной волей и разной самооценкой (в том числе, завышенной или заниженной). Дети, часть из которых впервые попала в детский коллектив, учатся социальному взаимодействию с товарищами, группой одноклассников и классным коллективом в целом [2].

Основными психолого-педагогическими требованиями к особенностям общения и поведения первоклассника являются следующие важные моменты. Прежде всего, это такое взаимодействие со сверстниками, при котором устанавливаются дружеские отношения. Ребенок должен быть готов к коллективным формам деятельности, обладать умением разрешать конфликты мирным путем. Поведенческая саморегуляция должна позволять сдерживать произвольные эмоции и желания, давать способность к ответственному поведению [6]. Следует заметить, что далеко не все первоклассники соответствуют этим требованиям.

К сожалению, гораздо чаще проявляется соперничество, борьба за лидерство, попытки уклониться от взаимодействия, конфликтность. И если в младшей школе ребенок не усвоит в должном объеме правила безконфликтного поведения, не наносящего ущерба собственной личности, не научится грамотно выходить из конфликта, тогда в дальнейшем его межличностное взаимодействие будет таким же.

Кроме того, важным критерием уровня развития основных психологических характеристик ученика начальной школы является эмоционально-положительное восприятие ребенком системы своих отношений с ровесниками. В процессе работы с детьми педагог может получить определенные данные о наличии у некоторых детей повышенной нервной возбудимости. Одним из признаков психопатических черт характера являются частые ссоры, конфликты с товарищами, немотивированная грубость, злобность, пререкания. Следует заметить, учитель не правомочен делать соответствующее заключение, правильным решением будет обращение за консультацией к психиатру.

Результаты и обсуждение

Для оценки уровня агрессивных и враждебных реакций у учащихся младших классов, совместно с психологом одной из школ было проведено исследование направленное на выявление агрессивности и враждебности. Для проведения исследования использовался опросник Басса-Дарки [4].

Ответы оценивались по 8 шкалам. Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности включает в себя 6 и 7 шкалу.

По результатам исследования видно, что из 28 учеников класса, у 87% уровень агрессивности и враждебности равен норме, у 8% уровень агрессивности превышен, а враждебности равен норме, и лишь у 5% уровень агрессивности и враждебности высокий. Можно сделать вывод, что у большинства учеников уровень агрессивности и враждебности находится в норме, что свидетельствует об их удовлетворительном психологическом состоянии.

Однако, педагог, выстраивая отношения в классном коллективе, обязан учитывать психологические особенности каждого ученика: силу возбудительного процесса центральной нервной системы, степень уравновешенности, подвижности нервных процессов. Он должен оценивать и эмоциональную устойчивость, т.е. способность сохранять устойчивость психических и психомоторных процессов при сильных эмоциях; дисциплинированность или недисциплинированность; организаторские способности; коллективизм. Такую работу целесообразно проводить совместно со школьным психологом.

Нужно заметить, что одной из важнейших особенностей общения и поведения ребенка младшего школьного возраста является принятие и выполнение школьных и общепринятых норм поведения и общения. Конфликты между учениками в школе возникают, в том числе и из-за проступков, ведущих к нарушению общепринятых норм поведения школьников. Если эти нормы и правила соблюдаются, противоречия в школьных коллективах будут сведены к минимуму. Нарушение этих норм, как правило, приводит к игнорированию чьих-либо интересов. Столкновение же интересов спровоцирует конфликт.

На перерастание предконфликтных ситуаций в конфликт значительно влияет стиль и формы общения. Общение становится особой, крайне важным институтом социальных отношений. Общеобразовательная школа предъявляет к ребенку и новые требования в отношении речевого развития: при общении устная и письменная речь должна соответствовать сложившимся в культурном обществе ожиданиям. Именно усваиваемые и используемые ребенком средства эффективного общения в первую очередь определяют отношение к нему окружающих людей. Ребенок младшего школьного возраста пока неосознанно узнает разные стили общения, часто он примеряет на себя эти стили, исходя из своих собственных волевых качеств и уровня смелости во взаимодействии [5].

Уровень общения, речевого и экспрессивного, определяет, в какой степени ребенок самостоятелен и меру свободы этого маленького человека среди других людей. Дети в начальной школе часто еще не умеют (или умеют недостаточно) встать на точку зрения другого, увидеть в нем личность, человека со своими, отличными от других, потребностями и желаниями. Этому детей этого возраста необходимо учить. Способность общаться, будучи индивидуально-психологической особенностью личности, обеспечивает эффективность этого общения и коммуникации с другими членами общества. Способность к общению, являясь довольно емким понятием, включает в себя желание вступать в контакт с окружающими, знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими, умение организовать общение.

Заключение

Целью педагогической деятельности является передача школьникам положительного социального опыта, в том числе и опыта взаимодействия с остальными членами общества. ФГОС начального общего образования декларирует, что в рамках освоения основной образовательной программы начального общего образования каждым учащимся необходимо развить навыки сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками в разных ситуациях социального взаимодействия, выработать умение не доводить ситуацию до конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций таким образом, чтобы не ущемлять ничьих интересов [1].

Выдвигаются ФГОС также и требования в рамках получения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, а именно: формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать существование различных точек зрения в спорных вопросах, а также право иметь свою точку зрения; умение излагать свое мнение и грамотно аргументировать свою позицию в споре; адекватно оценивать события. Важно научить детей определять коллективные цели и пути их достижения; в совместной деятельности договариваться о распределении ролей. Дети должны быть готовы к сотрудничеству с другими людьми. В случае, если конфликт в ходе взаимодействия все же возник, уметь конструктивно разрешить его.

Именно в общеобразовательной школе закладываются основы поведения уже взрослого человека в социуме, в межличностном взаимодействии, в том числе в предконфликтных и конфликтных ситуациях. Крайне важным представляется и тот факт, что в сложившейся ситуации необходимо работать над сокращением числа случаев конфликтного поведения детей подросткового возраста. Подростки — это вчерашние младшие школьники, не умеющие общаться в соответствии с нормами и правилами поведения и общения. Поэтому именно к младшей школе и предъявляются эти требования.

Таким образом, сегодня важнейшая задача состоит в том, чтобы, учитывая индивидуальные психолого-педагогические особенности детей, развивать необходимые умения и навыки общения, взаимодействовать друг с другом. Нужно понимать, что от результата этой деятельности будет зависеть уровень культуры общения в нашей стране в целом, физическая и психологическая сохранность членов общества. И это важнейшая педагогическая задача, решить которую можно только совместными усилиями педагогов, психологов и родителей.

Источники:

(1). Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(1-4 кл.) Режим доступа: <https://goo.gl/XN5zKE>

Sources:

(1). Federal state educational standard of primary general education (1-4 cells.) Access mode: <https://goo.gl/XN5zKE>

Список литературы:

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Психология: психология конфликта, исследование конфликтов в психологии. М.: Санкт-Петербург, 2005.
2. Бородкин Ф. М., Корняк Н. М. Внимание: конфликт. М.: Москва, 2002.
3. Реан А. А. Психология познания педагогом личности учащихся. М.: Москва, 2004.

4. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. М.: Издательство Юрайт, 2012.

5. Тюленева Е. Н. Особенности конфликтного поведения учащихся младшего школьного возраста // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. 2016. № 8(11).

6. Николаева А. А., Караханян К. Г. Инновации в образовании: развитие, деятельность, мышление // В сб.: Образование в современном мире: инновационные стратегии. 2016. С. 39-48.

References:

1. Antsupov, A. Ya., & Shipilov A. I. (2005). Psychology: the psychology of conflict, the study of conflicts in psychology. Moscow: *St. Petersburg*.

2. Borodkin, F. M., & Korniyak, N. M. (2002). Attention: the conflict. Moscow: Moscow.

3. Rean, A. A. (2004). Psychology of cognition by the teacher of the personality of students. Moscow: *Moscow*.

4. Rogov, E. I. (2012). Handbook of a practical psychologist. Moscow: *Yurayt Publishing*.

5. Tyuleneva, E. N. (2016). Peculiarities of Conflict Behavior in Primary School Students, in Scientific Society of Students: *Interdisciplinary Studies: Sat. Art. by mat. XI Intern. stud. scientific-practical. Conf.* 8 (11).

6. Nikolaeva, A. A., & Karakhanyan K. G. (2016). Innovations in Education: Development, Activity, Thinking. *In: Education in the Modern World: Innovative Strategies.* 39-48.

*Работа поступила
в редакцию 19.05.2018 г.*

*Принята к публикации
22.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Николаева А. А., Смургина Е. А. Особенности психолого-педагогической характеристики детей младшего школьного возраста, влияющие на возникновение конфликтов // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 379-384. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/nikolaeva-aa> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Nikolaeva, A., & Smurygina, E. (2018). Features of the psychological and pedagogical characteristics of primary school age children, which affect the conflicts occurrence. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 379-384.